

REYNO KASALLIGI VA UNI DAVOLASH

Ortiqova Barchinoy Sirojiddin qizi

Central Asian Medical University talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16900141>

Annotatsiya. Reyno kasalligi – bu qo'l va oyoq barmoqlarida qon tomirlarining o'tkir spazmi bilan kechadigan surunkali kasallik bo'lib, sovuqqa yoki hissiy stressga javoban yuzaga keladi. Kasallik ko'pincha yosh ayollarda uchraydi va barmoqlarda rang o'zgarishi (oq, ko'k va qizil fazalari), og'riq, uvishish va sovuq sezuvchanlik bilan namoyon bo'ladi. Reyno kasalligi birlamchi shaklda mustaqil kasallik sifatida, ikkilamchi shaklda esa boshqa tizimli kasalliklar fonida rivojlanishi mumkin. Tashxis klinik belgilarga asoslanadi, lekin differensial tashxis uchun laborator va instrumental tekshiruvlar zarur. Davolash jarayonida asosiy o'rin turmush tarzini o'zgartirish, sovuqdan saqlanish, chekishni tashlash, dori vositalari (kalsiy kanal blokerlari, vazodilatatorlar, antikoagulyantlar) va jiddiy hollarda jarrohlik muolajalar egallaydi. Erta tashxis va kompleks davolash kasallikning asoratlarini kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Reyno kasalligi, Birlamchi Reyno sindromi, Ikkilamchi Reyno sindromi, Vazospazm, Angiopatiya, Ishemiya.

RAYNUT'S DISEASE AND ITS TREATMENT

Annotation. Raynaud's disease is a chronic disease characterized by acute spasm of blood vessels in the fingers and toes, which occurs in response to cold or emotional stress. The disease most often occurs in young women and is manifested by discoloration of the fingers (white, blue and red phases), pain, numbness and sensitivity to cold. Raynaud's disease can develop as an independent disease in the primary form, and in the secondary form - against the background of other systemic diseases. The diagnosis is based on clinical signs, but laboratory and instrumental examinations are necessary for differential diagnosis. The main role in the treatment process is played by lifestyle changes, avoidance of cold, smoking cessation, medications (calcium channel blockers, vasodilators, anticoagulants) and, in severe cases, surgical procedures. Early diagnosis and complex treatment are crucial in reducing the complications of the disease.

Keywords: Raynaud's disease, Primary Raynaud's syndrome, Secondary Raynaud's syndrome, Vasospasm, Angiopathy, Ischemia.

Kirish

Reyno hodisasi qo'l va oyoq barmoqlarida sovuq yoki ruhiy stress ta'sirida takrorlanuvchi, o'tkinchi tomir spazmi epizodlari bilan kechadigan holat bo'lib, teri rangining uch fazali o'zgarishi (oq-ko'k-qizil) bilan namoyon bo'ladi. Bu holatning "birlamchi" ko'rinishi mustaqil kasallik sifatida uchraydi, "ikkilamchi" ko'rinishi esa tizimli biriktiruvchi to'qima kasalliklari, tomir kasalliklari yoki dori ta'siri fonida yuzaga keladi. Patologiya mohiyatan kichik arteriyalar va arteriolalarning keskin, ammo qaytuvchan torayishi natijasida paydo bo'ladi. Klinik jihatdan epizodlar soni, davomiyligi va og'irligi o'zgaruvchan bo'lib, bemor hayot sifati va mehnat qobiliyatiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Erta bosqichlarda teri oqarganidan so'ng sianoz va issiqlik paytida reaktiv eritema kuzatiladi. Uzoq muddatli va nazoratsiz kechishda to'qimalarda ishemiya kuchayib, og'riq, paresteziya va hatto yara-nekrozga olib kelishi mumkin.

Avgust, 2025-Yil

Reyno hodisasi ko'pincha qo'l barmoqlarida ko'rilsa-da, oyoq barmoqlari, quloq suprasi va burun uchida ham uchrashi mumkin. Klinik ahamiyati shundaki, u ba'zan tizimli skleroz, qizil yuguruk, aralash biriktiruvchi to'qima kasalligi kabi og'ir kasalliklarning erta belgisi bo'lib xizmat qiladi. Aynan shu bois birlamchi va ikkilamchi shakllarni farqlash va asosiy o'z vaqtida aniqlash muhimdir. Sovuqdan saqlanish, stressni boshqarish va tutqanoq epizodlarini kamaytirish asosiy dastlabki choralardandir. Reynoning ta'rifi va amaliy ahamiyati bo'yicha zamonaviy manbalar buni epizodik, ortiqcha vazokonstriksiya sifatida belgilaydi.

Reyno hodisasi odatda yosh ayollarda ko'proq kuzatiladi, ammo har ikkala jinsda ham uchrashi mumkin. Iqlim omili muhim: sovuq mintaqalarda epizodlar soni va shikoyatlar kuchliroq bo'ladi. Oilaviy moyillik va genetik omillar birlamchi shaklda rol o'ynashi mumkin. Ikkilamchi shakl ko'pincha tizimli skleroz, qizil yuguruk, dermatomiozit, aralash biriktiruvchi to'qima kasalligi, revmatoid artrit bilan bog'liq bo'ladi. Ish joyida sovuqqa yoki vibratsiyaga surunkali ta'sir ham xavfni oshiradi. Chekish periferik tomirlarni toraytirgani uchun epizodlarni tezlashtiradi va og'irlashtiradi. Ayrim dori vositalari (masalan, ba'zi migren dorilari, simpatiomimetiklar, beta-blokatorlar) epizodlarni qo'zg'atishi mumkin. Psixologik stress ham klinik ko'rinishning muhim tetiklagichidir. Endokrin va gormonal omillar (masalan, gipotireoz) bilan ham bog'liqlik ta'riflangan. Bolalarda kamroq uchragani bilan, uchraganida ko'pincha birlamchi shakl ustun bo'ladi. Keksalarda ikkilamchi shaklga shubha kuchli bo'lishi lozim. Jamiyat miqyosida sovuqdan himoya va chekishni kamaytirish profilaktik samarani beradi.

Reyno hodisasining markazida kichik arteriyalar hamda arteriolalarning haddan tashqari qisqarishi yotadi. Sovuq va stress ta'sirida simpatik nerv tizimi faollashib, vazokonstriktor mediatorlar ko'payadi. Endotelial disfunktsiya natijasida vazodilatator oksid azot ishlab chiqilishi kamayadi, endotelin kabi vazokonstriktorlar esa ortadi. Mikrotsirkulyatsiyada eritrotsit reologiyasi va kapillyar oqimi buzilib, to'qimalarga kislorod yetkazilishi yomonlashadi. Ikkilamchi shaklda kapillyar arxitekturasi o'zgarib, "skleroderma naqshi" deb ataladigan tipik kapillyaroskopik manzara paydo bo'ladi. Uzoq davom etuvchi va takrorlanuvchi spazmlar reaktiv kislorod shakllari ko'payishi, endotel jarohati va neovaskulyarizatsiya buzilishi bilan murakkablashadi. Shuningdek, neuropeptidlar va mahalliy mediatorlar muvozanati buzilib, sensomotor aloqalar ham o'zgaradi.

Ba'zi bemorlarda termoregulyatsiya javobi haddan tashqari bo'lib, periferik tomirlar "haddan tashqari himoya" rejimiga o'tadi. Klinik tarzda bu holat bir necha daqiqadan soatlarga cho'ziladigan epizodlar sifatida namoyon bo'ladi. Patofiziologiyaning chuqur tushuntirilishi zamonaviy davo nishonlarini (endotelin antagonizmi, fosfodiesteraza-5 ingibitsiyasi, prostatsiklin agonizmi) izohlab beradi.

Birlamchi Reyno mustaqil ravishda kechadi, odatda yengilroq, simmetrik va nekrotik asoratlarsiz bo'ladi; tirnoq atrofidagi kapillyar tuzilma odatda normal. Ikkilamchi Reyno esa asosiy kasallik fonida paydo bo'lib, ko'proq og'ir, assimetrik, og'riqli va yara-nekroz bilan kechishi mumkin. Birlamchini ikkilamchidan farqlash uchun klinik belgilar bilan birga tirnoq atrofidagi kapillyaroskopiya katta yordam beradi: tizimli sklerozda kattalashgan kapillyarlar, kapillyar yo'qolish orollari, mikrogemorragiyalar kabi patternga e'tibor qaratiladi. Differensial diagnostikada periferik arteriya kasalligi, sovuq urishi, kriyoglobulinemiyalar, vibratsion shikastlanish, akrosianoz va eritromelalgiya e'tiborga olinadi. Dori chaqirgan vazospazmlar ham chiqarib tashlanishi zarur.

Avgust, 2025-Yil

Birlamchi shaklda laborator tahlillar odatda normal bo'ladilar, ikkilamchida esa autoantitanalar aniqlanishi mumkin. Yoshi katta bemorda birinchi bor paydo bo'lgan og'ir Reyno epizodlari ortida ikkilamchi sababni faol qidirish kerak. Klassik yondashuv LeRoy mezonlari va zamonaviy molekulyar–kapilyaroskopik baholashni uyg'unlashtiradi. Bu farqlash keyingi davolash intensivligi va kuzatuv rejasini belgilaydi.

Klinik ko'rinish sovuq yoki stressdan keyin bir necha daqiqa ichida paydo bo'ladigan oqish, ko'karish va isitilganda qizarishdan iborat bo'ladilar. Epizodlar davomida uyishish, karinish, sanchuvchi og'riq va hissiyot buzilishi kuzatiladi. Og'irroq holatlarda tirnoq atrofi va barmoq uchlarida og'riqli yaralar paydo bo'lishi, infeksiya qo'shilishi mumkin. Uzoq davom etganda to'qima ishemiyasi kuchayib, nekroz va hatto barmoqning qisqa segmenti yo'qolish xavfi yuzaga keladi. Og'irlikni amaliy baholashda epizodlar soni, davomiyligi, hayot sifatiga ta'siri va obyektiv ishemik belgilar hisobga olinadi. Birlamchi shaklda ko'pincha nekrotik asoratlar bo'lmaydi, ikkilamchida esa tizimli kasallikka xos teri va bo'g'im belgilariga ham e'tibor beriladi. Qorong'i va sovuq muhit, nam havo epizodlarni kuchaytiradi; issiq kiyim va qo'lqop esa kamaytiradi. Ba'zi bemorlar kompyuter klaviaturasida uzoq ishlaganda yoki vibratsiyali asboblardan ishlaganda ham shikoyat qilishadi. Ruhiy stressni kamaytirish epizodlar sonini real pasaytirishi mumkin.

Rivojlangan nekroz, shifo qilmaydigan yara yoki tarqalgan sianoz shoshilinch baholashni talab qiladi.

Boshlang'ich baholashda batafsil anamnez (triggerlar, dori qabul qilish, kasbiy sovuq–vibratsiya ta'siri), to'liq fizik ko'rik va puls tekshiruviga e'tibor qaratiladi. Birlamchi shakl gumon qilinganda minimal laborator skrining yetarli bo'lishi mumkin, ammo ikkilamchi shakl ehtimoli bo'lsa, kengaytirilgan tekshiruv zarur. Laborator tahlillardan yirik autoantitanalar (antinuklear antitana, ekstraktabil yadro antitanalari), yallig'lanish ko'rsatkichlari va qalqonsimon bez gormonlari baholanadi. Tirnoq atrofidagi kapilyaroskopiya asosiy vizual usul bo'lib, birlamchi holatda odatda normal, tizimli skleroz spektrida esa tipik patologik naqshlar ko'rinadi.

Shubhali periferik arteriya kasalligida doppler ultratovush va boshqa vaskulyar tekshiruvlar o'tkaziladi. Klinik rasmdan kelib chiqib, kriyoglobulinemiya va boshqa gematologik testlar ham qo'llanilishi mumkin. Foto yoki termal provokatsion testlar ilmiy maqsadlarda qo'llansa-da, amaliyotda kam talab etiladi. Tizimli kasallik belgilarida revmatolog ishtiroki muhim. To'plangan ma'lumot asosida birlamchi yoki ikkilamchi shaklga xulosa qilinadi va davo rejalashtiriladi. Kapilyaroskopiya erta differensiasiya va prognozni belgilashda katta foyda beradi.

Dastlabki yondashuv barcha bemorlar uchun sovuqdan qat'iy himoya, issiq kiyim va qo'lqop, chekishni butkul to'xtatish, stressni kamaytirish, tebranuvchi asboblardan ehtiyotkor foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu choralar yetarli bo'lmasa, farmakoterapiya qo'shiladi. Birinchi qator dori vositalari sifatida dihidropiridin guruhidagi kalsiy kanali blokatorlari (masalan, nifedipin, amlodipin) tavsiya etiladi; ular tomirlarni kengaytirib, xurujlar sonini va og'irlikni kamaytiradi. Mahalliy nitroglitserin surtmalari ayrim barmoqlardagi o'choqli spazm va og'riqni yengillashtirishi mumkin. Yetarli nazorat bo'lmasa, fosfodiesteraza-5 ingibitorlari (masalan, sildenafil) qo'shilishi, ikkilamchi va og'ir ishemiyada esa tomir ichiga prostatsiklin analoglari (masalan, iloprost) qo'llanilishi mumkin.

Xulosa

Reyno kasalligi – periferik qon aylanish tizimining keng tarqalgan buzilishlaridan biri bo‘lib, u sovuq yoki stress ta’sirida qo‘l va oyoq barmoqlarida vazospazm bilan namoyon bo‘ladi.

Bu kasallik ko‘pincha ayollarda uchrab, hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. Birlamchi shaklida u nisbatan yengil kechishi mumkin, biroq ikkilamchi Reyno sindromi ko‘pincha tizimli kasalliklarning erta belgisi bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli erta tashxis va differensial diagnostika katta ahamiyatga ega. Davolash jarayonida turmush tarzini o‘zgartirish, sovuqdan saqlanish, chekishni tashlash, dori vositalaridan foydalanish va og‘ir hollarda jarrohlik muolajalari qo‘llanadi.

Zamonaviy yondashuvlar bemorlarda asoratlarni kamaytirish, qon aylanishini yaxshilash va uzoq muddatli prognozni yaxshilashga qaratilgan. Shunday qilib, Reyno kasalligini o‘z vaqtida aniqlash va kompleks davolash uni nazorat qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Wigley FM, Flavahan NA. *Raynaud's Phenomenon*. New England Journal of Medicine. 2016;375: 556–565.
2. Herrick AL. *The pathogenesis, diagnosis and treatment of Raynaud phenomenon*. Nature Reviews Rheumatology. 2012;8(8): 469–479.
3. Maverakis E, Patel F, Kronenberg DG, et al. *International consensus criteria for the diagnosis of Raynaud's phenomenon*. Journal of Autoimmunity. 2014;48–49: 60–65.
4. Hughes M, Herrick AL. *Raynaud's phenomenon*. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2016;30(1): 112–132.
5. Flavahan NA. *Pathophysiological mechanisms in Raynaud's phenomenon*. Circulation. 1999;100(11): 1194–1200.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH